

BIOLOGIYANI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

QAYUMOVA MOHIDIL

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TABIIY FANLAR FAKULTETI

IV BOSQICH 401-GURUH TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059901>

Annotatsiya: bu tezisda an'anaviy va noan'anaviy darslar haqida va yana interfaol texnikaviy darso'tish usullari haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

Abstract: this thesis provides brief information about traditional and non-traditional lessons, as well as interactive technical teaching methods.

Аннотация: в данной дипломной работе представлена краткая информация о традиционных и нетрадиционных уроках, а также интерактивных технических методах обучения.

Kalit so'zlar: differentsatsiya va integratsiya, interfaol, individual, tarixiy, ananaviy va noan'anviy, eksperiment, modellashtirish, seleksiya.

Key words: differentiation and integration, interactive, individual, historical, traditional and non-traditional, experiment, modeling, selection.

Ключевые слова: дифференциация и интеграция, интерактивный, индивидуальный, исторический, традиционный и нетрадиционный, эксперимент, моделирование, отбор.

Bilamizki, ta'limni pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish xususida ajdodlarimiz ham bir qancha izlanishlar olib borganlar. Sharqning buyuk allomalari Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oni, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Abu Nasr Farobiy kabi qomusiy olimlar o'z asarlarida maktab va madrasalarda insonni aqliy kamolotga yetkazishda o'qitishning turli usullari va vositalaridan foydalanishga katta ahamiyat berganliklarini ta'kidlab o'tishgan. Hozirgi ta'lim tizimida bilimlarni egallashning yangi pedagogik texnologiyalari – noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining uslublarini qo'llashni taqozo etmoqda. Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi: birgalikda o'rganish, eksperiment, modellashtirishga bo'linadi va yaxlit uzviy tizim asosida olib boriladi. Hozirda tabiiy fanlarning rivojlanishi, fanlar o'rtasida differentsatsiya va integratsiya jarayonlarining vujudga kelishi ob'yektiv qonuniyat sifatida tabiiy fanlar biologiya, kimyo, fizika fanlari o'rtasida fanlararo bog'lanishni amalga oshirishni talab etmoqda. Biologiya o'quv fanini o'qitishning vazifalari – asosiy biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish, tirik organizmlarning yashash muhitiga moslashishlarning vujudga kelish mexanizmlari haqida ma'lumotlar berish, organizmlarning individual va tarixiy rivojlanishining hozirgi mazmunining ta'limni biologiyaga tanishtirish, asosiy bosqichlarini tanishtirish, biologiya ta'lim mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan texnika yutuqlari bilan bog'lanishini ta'minlash, o'quvchilar o'zlari va o'zgalarning salomatliklarini saqlashi, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo'lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish, biologik bilimlar zaminida mahalliy o'simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari va shunga o'xshash tiriklikning o'ziga xosliklarini o'rganish va o'rgatishdan iborat.

Interfaol metodlar biologiya o'qitish jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ular o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish va o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Bunday metodlar qatoriga munozaralar, guruhviy ishlar, rol o'yinlari va laboratoriya

ishlari kiradi. Masalan, O'simlik hujayrasi mavzusini o'rganishda o'quvchilarni kichik guruhlariga ajratib, har bir guruhga turli vazifalar berish mumkin, bu esa ularning mavzuni chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

References:

1. Международный научный журнал № 8(100), часть 1 «Научный импульс» Март, 2023
2. www.arxiv.uz
3. www.lex.uz

